

AYRIM SHOLICHILIK TERMINLARINING YASALISHI

Pirmatova Ozoda Saparboyevna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi UrDU

“Boshlang’ich ta’lim metodikasi” kafedrası katta o’qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada dehqonchilik sohalaridan bo’lgan sholichilik terminlarining asliy va nisbiy sifatli bitishuvli birikmalar orqali ifodalanishi va guruhlanishi, ularning turli ma’noli guruhlarga ajratilishi xususida fikr yuritiladi.

Kalit so’zlar: asliy sifatlar, nisbiy sifatlar, qizil sholi, qora izg’or, burunch sho’rvo, guruch sho’rva, suv polov, guruch sho’rva, suv polov, ulli karta, ulli salma, paykal, xloroz kasalligi, chagali yer, qumoq yer, chagalang, chuta olish, baraka urug’, mayda guruch, qattiq guruch, oq guruch, xom guruch, xom shol, oqlangan sholi.

Аннотация. В статье рассматривается выражение и группировка рисоводческих терминов из областей сельского хозяйства посредством субстантивных и относительных качественных союзов, а также их деление на группы, имеющие разное значение.

Ключевые слова: исходные прилагательные, относительные прилагательные, красный рис, черный рис, коричневый суп, рисовый суп, водный плов, рисовый суп, водяной плов, ulli karta, ulli salma, пайкал, хлороз, земля чагали, земля кумака, чута, семена бараки, мелкий рис, твердый рис, белый рис, сырой рис, сырой рис, шлифованный рис.

Annotation. The article discusses the expression and grouping of rice farming terms from the fields of agriculture through substantive and relative qualitative conjunctions, and their division into groups with different meanings.

Key words: original adjectives, relative adjectives, red rice, black rice, brown soup, rice soup, water pilaf, rice soup, water pilaf, ulli karta, ulli salma, paykal, chlorosis disease, chagali land, kumak land, chagalang, chuta, baraka seed, small rice, hard rice, white rice, raw rice, raw paddy, polished rice.

Boshqa tillar kabi o’zbek tilining dehqonchilik, jumladan, sholichiligida o’zlashgan terminologik birliklar asosida yuzaga kelgan terminlar tuzilishi jihatidan turli xil bo’lib, ular quyidagcha: Sodda va birikma terminlar.

Birikma terminlar birdan ortiq qismlarning o’zaro birikuvidan hosil bo’lib, ular tarkibida hokim va tobelik munosabatlar vujudga keladi. Bu jarayonda hokimlik biror narsa haqida umumiy tasavvurni bildirsa, tobelik esa uning anglatgan ma’nosini yanada aniqlashtiradi. Tez pishar nav, kechki nav birikmalari tarkibidagi nav termini oldingi qism ma’nosini aniqlashtiradi. Birikma terminlari tarkibidagi har bir qism o’zining shakliy butunligini yo’qotmaydi, tushunchani ifodalashda o’z ma’nosi bilan ishtirok etadi. Bunday terminlardagi har bir tobe qism hokim qism bildirgan ma’noni aniqlashtirishga xizmat qiladi: *Adra yer, arpa mineri, botil yer, birinchi suv*. Birikma terminlarning komponentlarini o’zaro munosabatga kirituvchi grammatik vositalar ba’zan birinchi qismga, ba’zan ikkinchi qismga qo’shiladi: *yerni qondirish, tobdan chiqqan yer, sho’rlangan yer, buloq qurtlari, makkajo’xori parvonasi, sholi chigirtkasi* kabilar. Yoki birikma termin murakkab tuzilmadan iborat bo’lsa, grammatik vositalar oxirgi qismga qo’shilishi mumkin: *to’g’ri ro’vak kasalligi, pishan sholi otizi, oq boshqar kasalligi* va boshqalar.

O’zbek tilshunosligida sifatlarning anglatgan ma’nolariga ko’ra turlarini asliy sifat va nisbiy sifat deb atash qabul qilingan. Z.Ma’rufov bu haqda shunday yozgan: “Sifat predmetning belgisini bevosita yoki uni bir predmetning boshqa biror predmet bilan bo’lgan munosabatiga ko’ra bildirishi mumkin. Shunga qarab, o’zbek tilida sifatlari ikki gruppaga bo’linadi: *asliy sifatlari* va *nisbiy sifatlari*” [3.45-46-b). Bu terminlardan boshqa manbalarda ham foydalanib kelindi [4.34-36-b). Biroq, ayrim darslik va ilmiy grammatikalarda sifatlarning bunday turlari haqida, umuman, so’z yuritilmay, ularning faqat tub va yasama turlari haqida fikr bildirildi [5.271-306-b).

Bu dalillardan va o'zbek tilining turli terminologik sistemalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda asliy va nisbiy sifatlar haqida so'z yuritilganligidan kelib chiqib, biz ham ishimizda mazkur so'z/terminlarni qo'llashni ma'qul deb topdik.

Muhimi, o'zbek tili terminologik sistemalarining barchasida ham sifatlarning ikkala turi ishtirokida, ularning birida kamroq, boshqasida ko'proq birikma terminlar ishlatib kelinmoqda. Dehqonchilik terminologiyasi haqida ham shunday deyish mumkin. Shundan kelib chiqilgan holda, quyida sifatning har bir turi bilan yasalgan birikma terminlar xususida fikr yuritildi.

O'zbek tilida "belgini bevosita anglatadigan sifatlar" [4. 282-b], ya'ni asliy sifatlar xilma-xil ma'nolarni ifodalash xususiyati bilan ham alohida ajralib turadi. Bunday sifatlar mustaqil ravishda terminlik vazifasini bajara olmaydi (ular faqat otlashgandagina shunday funksiyani bajarishi mumkin. Qiyoslang: oqlar, qizillar; ko'r tutganini qo'ymas, kar eshitganini). Biroq, asliy sifatlar muayyan leksemalar bilan birikkan holda ko'plab birikma terminlar hosil qilib kelayotganligini ta'kidlab o'tish lozim bo'ladi. R.Doniyorovning qayd etishicha, o'zbek tilining turli-tuman terminologik sistemalari, masalan, kimyo (og'ir shpat), anatomiya (orqa miya), zoologiya (qora ayiq), botanika (bo'z yer), matematika (egri chiziq) kabi fanlar hamda texnika va ishlab chiqarishning turli sohalari (og'ir sanoat, oq shovqin, qizil siljish)da aniqlovchi komponenti asliy sifatlardan tarkib topgan birikma terminlar ishlatib kelinmoqda [1.85-87-b].

O'zbek tilining soha terminologiyasida ham asliy sifatli (bitishuvli) birikma terminlardan foydalanib kelinayotganligini ko'rish mumkin. Xususan, dehqonlar leksikonida ham o'ttizdan ortiq shunday termin ishlatilayotganligi ko'rinadi.

Dastlab shunday bir holatni ta'kidlab o'tish lozim: boshqa terminologik sistemalarda bo'lganidek, dehqonchilik terminologiyasida ham muayyan bir asliy sifatning xilma-xil leksemalar bilan birikuvi natijasida uning turli sohasiga oid birikmalar yasalgan. Masalan, *o'rta* leksemasi quyidagi birikmalarning aniqlovchi komponenti vazifasini bajaradi: o'rtapishar, o'rtacha katta, o'rtacha hosil, o'rtacha gektari va hokazo.

Aniqlangan materiallar tahlilidan "asliy sifat+ot" qolipli birikmalar har xil ma'noli tushunchalarni ifodalab kelayotganligi ma'lum bo'ladi. Bular quyidagilardan iborat: Qizil sholi –sholining qadimda ekilgan turlaridan biri. Qora izg'or - ko'lga yaqin yerda yer namlanib turishi. Burunch sho'rvo\| guruch sho'rva, suv polov- Gurlan tumanidada pishiriladi. Guruch suvda qaynatiladi va baliq sho'rva qililib, pishgan guruch sho'rva bilan yeyiladi. Balig'ining o'zi alohida yeyiladi. Chat sipsa-tashqarini supuradigan supurgi. U yordamida sholi dalasidagi qurbaqa axlati bir joyga yig'ilib qolmasligi uchun kechqurun tarqatib yuboriladi. Ulli karta-ekin yaxlit bir yer, kartaga ekin ekilgan maydon nomi. Ulli salma\|o'oh arig'\| paykal-bir necha bo'lak yerlarga suv beradigan dala arig'ining nomi. Xloroz kasalligi- tuproqda temir moddasi yetishmasligi va azot haddan tashqari ko'pligi oqibatida o'simliklarining bargi hamda poyasi sarg'ayishi. Chagali yer \|qumoq yer\| chagalang-qum bilan tuproq aralash yer. Chuta olish-dalani birinchi sug'orish. Baraka urug'- yerga dastlabki urug' sepish qishloq xo'jalik bilan shug'ullanib yurgan keksa dehqon tomonidan boshlab berilgan. Keksa dehqon tomonidan ikki-uch siqim urug' sepilgach, qolganini yer egasining o'zi davom ettirgan. Baraka urug' – keksa dehqon sepgan urug' kabi.

Ushbularning xususiyatlariga qarab quyidagi guruhlarga bo'lib o'rganish ham mumkin:

1. Tayyorlangan sholi mahsulotlar sifatini ifodalovchi terminlar: *mayda guruch, qattiq guruch, oq guruch, xom guruch, xom shol, oqlangan sholi* va hokazo.

2. Iste'mol uchun tayyor bo'lgan nomlarni ifodalovchi terminlar: pishgan guruch, ivitilgan guruch, yuvilgan guruch, tozalangan guruch va boshqalar.

3. Guruch ranglarini ifodalovchi terminlar: malla guruch, qizil guruch, yaltiroq guruch, oq guruch va boshqalar.

O'zbek tilida "predmetdagi belgini uning boshqa biror predmetga bo'lgan turlicha munosabatiga ko'ra bildiradigan" [3. 49-b] nisbiy sifatlar, nihoyatda, ko'pligi va xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Bunday sifatlar faqat yasovchi qo'shimchalar vositasida hosil qilinadi. Turli manbalarda shunday affikslarning miqdori har xil 22 ta [3.56-61-b], 33 ta [5.187-192-b], 38 ta [2. 51-76-b], 41 ta [4. 220-225-b] ko'rsatilgan.

Umumadabiy til doirasida bu yasovchi qo‘shimchalarning barchasi (ularning soni nechta bo‘lishidan qat’iy nazar) – biri faol, boshqasi nafaol ravishda nisbiy sifat maqomida erkin birikmalarni hosil qilishda ishtirok etganligi va ishtirok etayotganligi shubhasizdir. Biroq, terminologik sistemalarda shu singari affikslar ishtirokida yasalgan nisbiy sifatli birikma terminlar bir qadar chegaralangan. R.Doniyorovning bir tadqiqotida o‘zbek tilining o‘ndan ortiq terminologik sistemasida ishlatilgan “*nisbiy sifat + ot*” qo‘liqli birikmalarning 30 turi borligi ko‘rsatib berilgan [1.87-131-b]. Lekin, har bir terminologik sistemaning o‘ziga xos nisbiy sifatli birikma terminlardan foydalanish me‘yori mavjudligini ham unutmash kerak.

Dehqonchilik terminlari guruhida “*nisbiy sifat + ot*” qolipi asosida hosil qilingan birikma termin mavjuddir. Quyida shunday qo‘liqli birikmalar xususida so‘z ketadi. Yoyma shakldagi sholi-sholi urug‘ini sochib ekish. Xalta palov-guruchi alohida xaltada suvda qaynatib, pishirib olingan palov.

-*ma* affiksi bilan yasalgan birikmalar tayyorlangan taom nomlarini hosil qiladi: qovurma palov (masallig‘i obdan qovurib, guruchi ivitmay tayyorlanadigan palov), suzma palov, to‘ntarma palov.

-*cha* affiksi bilan taom tayyorlangan joy nomlari ham mavjud: *samarqandcha palov, toshkentcha palov, ozarbayjoncha palov, parijcha palov.*

“-*v* affiksli leksema+ot” qo‘liqli birikmalar. O‘zbek tilida -*v* (-*ov,-uv*) affiksi vositasida ish-harakat, jarayon bilan bog‘liq tushunchalarni ifodalovchi leksemalar hosil bo‘ladi. Kasb-hunarmandchilikda bunday leksemalar ishtirokida yasalgan ayrim birikma terminlar biror jarayonni amalga oshiruvchi faoliyat-jarayon nomlarini ifodalab keladi. Masalan, *qazuv salma* (ariqning ikki tarafini tekislash, tarash), *pishiruv jarayoni*.

“-*i* affiksli leksema + ot” qo‘liqli birikmalar. Asli fors-tojik tillarining leksema yasovchisi bo‘lmish mazkur affiks ishtirokida yuzaga kelgan sifatlar, ayniqsa, dehqonchilikka oid sanoqli birikma terminlar tarkibida ishtirok etayotganligini ta’kidlab o‘tamiz.

Birikmaning aniqlovchi komponentini tashkil etgan -*i* affiksli sifat quyidagi ma’noli asoslarga qo‘shilib kelishi mumkin:

1. Etonimlar, ya’ni millat, urug‘, qabila, xalqlarni anglatuvchi asoslarga: *qozoqi* gilam, *arabi/aravi* guruch, *qozoqi* guruch, *afg‘oni guruch*, eroni guruch.

2. Toponimlar, ya’ni joy nomlarini anglatuvchi asoslarga: Pokiston guruchi, Eron guruchi, Xorazm guruchi, Hindiston guruchi va hokazo.

Demak, sholichilik terminlarining ayrimlari sifatlovchili birikmali bo‘lib, sifat turkumiga oid so‘zlar ushbu terminlar bilan bitishuvli birikma hosil qilib, aniqlovchilik vazifasini bajarib kelgan. Shuningdek, ushbu terminlar turli affikslar orqali ham yasaladi va turlicha ma’no guruhlariga ajraladi. Ushbu yasovchi affikslar terminlar tarkibiga singib ketgan bo‘lib, bitishuv hosil qilinganday ko‘rinadi. Shu jihatdan birikmali sholichilik terminlarini tahlil qilish tilshunoslikda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

6. Данияров Р. Научно-технические термины-словосочетания и вопросы их упорядочения//ўзбек тили илмий-техникавий терминологиясининг тартибга солиш принциплари. –Toshkent, 1991.
7. Hojjiyev A. O‘zbek tili so‘z yasalishi. –Toshkent: o‘qituvchi, 1989.
8. Маъруфов З.М. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы узбекского языка//ўзбекча-русча луг‘ат. –М., 1959.
9. Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –Toshkent: o‘qituvchi, 1992.
10. Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiev A., Rasulov I., Doniyorov X. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Tashkent, 1980.

Pirmatova Ozoda Saparboyevna – Abu Rayhon Beruniy nomidagi UrDU “Boshlang‘ich ta’lim metodikasi” kafedrasi katta o‘qituvchisi